

УДК 342.7

Матат Андрій Володимирович –

аспірант Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
(Україна, Київ, вул. Володимирська, 60)
ORCIDID: 0000-0002-1198-0505

Andrii V. Matat –

PhD student, Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Людська гідність у правових позиціях Конституційного Суду України

Статтю присвячено дослідженню людської гідності у практиці Конституційного Суду України. Для досягнення цілей статті, аналізуються правові позиції Конституційного Суду за різні роки, в яких для юридичної аргументації було покликання на категорію гідність людини. Також розглядаються підходи до визначення гідності людини в рішеннях Конституційного Суду та окремі актуальні практичні проблеми запропонованої теми.

Ключові слова: гідність, людська гідність, Конституційний Суд України, конституційна цінність, юрисдикційна доктрина.

Статья посвящена исследованию человеческого достоинства в практике Конституционного Суда Украины. Для достижения целей статьи, анализируются правовые позиции Конституционного Суда за разные годы, в которых для юридической аргументации была ссылка на категорию достоинство человека. Также рассматриваются подходы к определению достоинства человека в решениях Конституционного Суда и отдельные актуальные практические проблемы представленной темы.

Ключевые слова: достоинство, человеческое достоинство, Конституционный Суд Украины, конституционная ценность, юрисдикционная доктрина.

A. V. Matat Human Dignity in the Legal Positions of the Constitutional Court of Ukraine

The article devotes to the study of human dignity in the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine. The author aims to continue a previous two science papers on human dignity in the Journal of Eastern European Law. The current law of developed countries is formed under the influence of various historical moments. For each state, the periods of historical processes have their characteristics and consequences. Besides, the author demonstrates the main trends of human dignity in Ukraine and provides the current approaches in dignity in the national law system.

This paper provides an overview of the development of the legal position of dignity in the decisions of the Constitutional Court of Ukraine. Some decisions of the Constitutional Court demonstrate to us a formal explanation «what is human dignity?». However, European Constitutional Courts have special approaches in a lot of cases that help us to understand dignity as a basic value. For example, in the European continent, human dignity is the value on the constitutional level as well as the rule of law, human rights, and democracy. It is a main characteristic of the constitutional values in the European countries that develop democratically.

Unfortunately, there are a lot of legal positions in the Constitutional Court of Ukraine where human dignity is used as a declarative category. First of all, on 29 December 1999 in the decision of the Constitutional Court of Ukraine human dignity is explained as an important part of the right to life. In this case, the Constitutional Court of Ukraine does not more detail the special characteristics of human dignity as a constitutional value.

After a long time, on 22 May 2018, the Constitutional Court of Ukraine is made decision where propose a new definition of human dignity. According to the decision, human dignity has basic elements that include such characteristics: 1) dignity is a constitutional human right is guaranteed in Article 28 of the Constitution of Ukraine, 2) human dignity is the constitutional value and is been a basic for all of the constitutional rights, 3) dignity is been a checklist and criteria for the limitation of human rights.

Finally, the science paper aims to contribute to the growing more scientific papers which are highlighting the current issues of human dignity.

Keywords: *dignity, human dignity, the Constitutional Court of Ukraine, the constitutional value, jurisdiction doctrine.*

Постановка проблеми. Людська гідність як фундаментальна правова цінність представлена по-різному в сучасних правових системах світу. Наукові дослідження та практична реалізація людської гідності переважно залежить від конкретних правових традицій держави. Понад тим, фундаментальні правові цінності та принципи набувають відповідного рівня регулювання перш за все на конституційному рівні, адже саме таким чином можна стверджувати, по-перше, про власне засадничий рівень таких цінностей та, по-друге, належний їх правовий захист.

Наведена теза може бути підтверджена на прикладі функціонування людської гідності як цінності, проте для практичного аналізу необхідно звернутись до даних судової практики, а саме органів конституційної юрисдикції. Саме конституційне правосуддя покликане захищати фундаментальні правові цінності та принципи, які функціонують в умовах конституційного порядку. Словом, людська гідність – це одна із сучасних проблем, які є не лише складними для охоплення філософськими та іншими доктринальними підходами, а також і практичною стороною – судовим захистом у конкретній справі.

Крім того, проблемним аспектом видається наукове вивчення практичних проблем захисту людської гідності як конституційної цінності. Хоча, слід наголосити на тому, що у конкретній правовій системі є різні підходи відносно системи фундаментальних правих цінностей. Понад тим, фундаментальний характер, у нашому випадку – людської гідності, лише підсилює практичну значущість для вироблення системних підходів на рівні юрисдикційної доктрини конституційного правосуддя, захищаючи конституційні цінності та принципи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Представлене дослідження є логічним продовженням попередніх публікацій автора, опублікованих на сторінках Журналу східноєвропейського права [1; 2].

Людська гідність завжди привертає увагу українських дослідників, які з різних позицій вивчають зазначену категорію. В тому числі до наукових інтересів українських правників відноситься аспект захисту людської гідності органами конституційної юрисдикції. Серед таких досліджень відзначимо публікації О. Грищук [3], І. Голованя та В. Кампа [4], М. Кравченката О. Косілової [5], М. Савчина [6], Н. Стецика [7], В. Шишкіна [8], Е. Шишкіної [9] та інших.

Українські правники вивчають людську гідність не лише як теоретичного змісту правничу цінність, а також докладно аналізують її практичну складову та відповідні варіанти для належного захисту гідності людини.

Метою представленого дослідження є вивчення практичних аспектів людської гідності як конституційної цінності в рамках практики Конституційного Суду України. Для досягнення окресленої мети було сформульовано наступні **завдання**: 1) проаналізувати тенденції, вироблені у правових позиціях Конституційного Суду України щодо людської гідності, 2) розглянути підходи до визначення людської гідності як цінності, принципу, права в юрисдикційній доктрині конституційного правосуддя, 3) з'ясувати актуальні проблеми захисту людської гідності як конституційної цінності.

Виклад основного матеріалу. Рівень розвиненості демократії залежить від того, наскільки ефективним є захист прав людини. Одним із дієвих способів захисту прав людини слід вважати судовий, адже саме суди покликані забезпечувати справедливість у тій чи іншій

справі. Як відомо, людська гідність є маркером, який засвідчує власне ефективність захисту прав людини, у випадках їх неправомірного обмеження. Таким чином, «порушення будь-якого права людини так чи інакше принижується її гідність» [10].

Визначальна роль закладення фундаментального змісту людської гідності для судового захисту відноситься органу конституційної юрисдикції – Конституційному Суду України. «Суди конституційної юрисдикції наділені функцією інтерпретації, завдяки чому беруть участь у процесі пізнання певних правових явищ і пошуку духу права у нормах законів. Зважаючи на це, проблема розуміння гідності виходить за межі звичайного тлумачення законодавчої норми» [9, с. 105]. Власне, на підставі вироблення сучасних підходів до розуміння засадничих цінностей та принципів конституційного рівня, які впливають на розвиток правової системи, Конституційний Суд формулює відповідну юрисдикційну доктрину. Для досягнення цілей нашого дослідження, зосередимо увагу саме на категорії гідності людини, представленій в практиці Конституційного Суду України.

Наперед відзначимо, що людська гідністьна доктринальному рівні досі формується, так само як й на рівні підходів до її тлумачення Конституційним Судом. З одного боку, багатоаспектний характер гідності людини дає можливість для різносторонніх варіантів тлумачення, а з іншого – складність досліджуваної категорії створює певні рамки, які залежать від конкретної справи (певного контексту). Словом, гідність людини в актах судової влади – це показник належної юридичної аргументації.

Нормативною основою людської гідності в рамках національного законодавства України є передовсім конституційні норми, а саме: стаття 3 (1) та 28 (1) Конституції України. Дизайн конституційної норми за статтею 3 (1) має наступний зміст: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Крім того, за статтею 28 (1) закріплюється право кожного на повагу до його гідності.

Далі розглянемо підходи до визначення гідності людини, які вироблені Конституційним Судом України.

Гідність людини була предметом аналізу Конституційним Судом в межах справи про смертну кару. Так, Рішенням від 29 грудня 1999 року № 11-рп/1999 Суд зазначив про те, що *«невід'ємне право кожної людини на життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність»*. На думку Суду, основні права людини зумовлюють можливість реалізації всіх інших прав і свобод людини і громадянина, тому не можуть бути ані обмежені, ані скасовані [11].

Зазначене Рішення Конституційного Суду стало першою спробою застосування людської гідності, як аргументу про неконституційність існування серед видів покарання смертної кари, виходячи з права людини на життя. Проте, як зазначає з цього приводу Е. Шишкіна: *«незважаючи на те, що у справі про смертну кару було закладено основу для подальшого пізнання гідності як одного з базових положень Конституції України, в наступних рішеннях Суд не вдавався до розкриття власного бачення і розуміння цього поняття»* [9, с. 109].

Також принагідно загадати інший приклад з практики Конституційного Суду. Так, розглядаючи справу про різницю у віці між усиновлювачем та дитиною, Конституційний Суд України у Рішенні від 3 лютого 2009 року № 3-рп/2009, в контексті права на гідність дитини зазначив про те, що *«Держава має забезпечувати належні умови для виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності»* [12].

Вказаним Рішенням Конституційний Суд утвердив положення Конституції України і законів України, що визнають гідність особи однією з найвищих соціальних цінностей та поширив право на гідність на наймолодших членів суспільства – дітей [10].

Понад тим, Конституційний Суд України в Рішенні від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)

також оперував категорією гідність. Так, вирішуючи питання конституційності частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 року № 1489-III, якою передбачалась можливість поміщення особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна. Зазначене положення Судом визнане неконституційним з огляду на те, що для обмеження свободи недієздатної особи має бути обґрунтоване судове рішення [13].

Окремо відзначимо, що покликання на гідність людини в інших рішеннях Конституційного Суду також можна віднайти, проте, на жаль, проаналізувати такі цитати з точки зору їх юридичного обґрунтування при вирішенні питання проконституційності меж конституційного провадження – не видається можливим.

Чи можна вважати наявні підходи, виробленням правової позиції стосовно гідності людини як цінності? Питання радше риторичне. Проте, такі приклади можуть вважатись першою спробою формування подальших підходів на рівні обґрунтування людської гідності як конституційної цінності.

Разом з тим, правові позиції Конституційного Суду України мають вагомий роль в контексті захисту прав людини в судах загальної юрисдикції. До прикладу, у своїй публікації І. Головань та В. Кампо вказують на те, що загалом аналіз судової практики судів загальної юрисдикції дає підстави звернути увагу на необхідність якісного покращення захисту права особи на повагу її гідності як фундаментальної духовної та соціальної цінності. «Очевидно, що не можна зводити посягання на гідність людини тільки до завдання їй матеріальної шкоди (здоров'ю тощо)» [4, с. 26]. Не дивлячись на те, що автори публікації дійшли такого висновку у 2015 році, в цілому ситуація не зазнала радикальних змін сьогодні.

Однак, суттєве зрушення доктрини людської гідності у практиці Конституційного Суду України відбулось у 2018 році. Такого висновку можемо дійти, порівнюючи попередні підходи органу конституційної юрисдикції з новими.

В контексті позитивного обов'язку держави у забезпеченні гідності, Конституційний Суд у Рішенні від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 виробив наступну позицію: *«позитивний обов'язок держави стосовно впровадження належної системи захисту життя, здоров'я та гідності людини передбачає забезпечення ефективного розслідування фактів позбавлення життя та неналежного поводження, у тому числі й щодо осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі під повним контролем держави»* [14]. Предметом конституційного провадження була частина шоста статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до редакції якої було визначено: *«слідчі органів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України»*. На думку Суду, такий підхід до розслідування злочин в системі кримінально-виконавчої службине здатен забезпечити ефективне розслідування порушень конституційних прав людини на життя та повагу до її гідності, що унеможливило виконання державою її головного конституційного обов'язку – утвердження і забезпечення прав і свобод людини [14].

Згодом, Конституційним Судом України було вироблено правову позицію, відповідно до якої людська гідність набула змістовної характеристики, що засадничо важливо як для доктрини, так і для судової практики.

Мова йде про Рішення Конституційного Суду від 22 травня 2018 року № 5-р/2018, в рамках якого досліджувалась справа про соціальні права людини. Суд надав визначення людській гідності, виходячи з таких її характеристик: 1) як конституційного права, 2) конституційної цінності, 3) мірила визначення сутності конституційних прав та критерію допустимості можливих обмежень таких прав. Узагальнюючи визначення, в частині людської гідності як мірила та критерію конституційних прав, – можемо дозволити собі зробити висновок про те, що гідність постає також і конституційним принципом.

Отже, Конституційний Суд України у вказаному Рішенні наголошує на тому, що *«людську гідність необхідно трактувати як*

право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21); кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68)»[15].

Іншим рішенням у справі про соціальні права людини, Конституційний Суд України продовжив свою практику стосовно формулювання характеристики людської гідності як конституційної цінності. Так, у Рішенні Конституційного Суду України від 7 листопада 2018 року № 9-р/2018 також зазначається про фундаментальний характер гідності людини, яка становить основу системи конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина.

На думку Конституційного Суду: «зміни законодавства у соціальній сфері, складна фінансово-економічна ситуація, потреба в забезпеченні збалансованості Державного бюджету України не повинні призводити до порушення гідності людини, яка належить до фундаментальних цінностей, захищених Конституцією України, та становить основу системи конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина. Обов'язковою складовою людської гідності є доступ людини до мінімальних соціальних благ, здатних забезпечити їй достатній і гідний життєвий рівень. Верховна Рада України, формуючи соціальну політику держави, повинна гарантувати ефективну реалізацію права на повагу до людської гідності, зокрема, шляхом забезпечення пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги для осіб, які потребують соціального захисту» [16].

Зазначеним Рішенням Конституційний Суд сформулював чітку правову позицію

відносно функціонування гідності в контексті захисту соціальних прав людини. Для України, яка за Конституцією характеризується соціальною та правовою державою з великим переліком соціальних гарантій, а також більшість конституційних скарг громадян торкаються цієї проблемної сфери, – важливого значення має збалансований підхід до визначення допустимих меж для обмеження таких прав, відстоюючи при цьому людську гідність.

Окремо відзначимо, що в останні роки з точки зору захисту гідності людини Конституційний Суд України поступово притримується своїх правових позицій. Понад тим, сама доктрина людської гідності в рамках конституційного правосуддя, на наше переконання, перебуває на стадії розвитку. Як зазначає у своєму ґрунтовному дослідженні людської гідності у прецедентній практиці конституційних судів Н. Стецик: «у європейських конституціях та прецедентній судовій практиці гідність людини використовується у різних значеннях – як конституційна цінність, принцип, право, обов'язок, джерело права та свобод людини, підстава для їх обмеження, що породжує у держави відповідні негативні та позитивні зобов'язання щодо її поваги та захисту» [7, с. 35]. Тому, для українського конституційного правосуддя, очевидно, що ще потрібен певний час для вироблення сміливих підходів щодо охорони та захисту людської гідності. Загалом, прецедентна практика конституційних судів також у певній часовій перспективі розвивається та доповнюється новим змістом відносно захисту гідності людини. Для Конституційного Суду такі підходи лише починають викристалізовуватись та формуватись у відповідну юрисдикційну доктрину.

Висновки. На підставі визначених завдань дослідження та проведеного аналізу можна зробити наступні загальні висновки:

1) Конституційний Суд України, як орган конституційної юрисдикції, що захищає Конституцію України, виробив певні підходи до розуміння гідності людини як цінності. Першою спробою про застосування в аргументації рішення гідності людини була більше формальною згадкою, аніж спробою дати визначення

категорії гідність. Згодом, майже через два десятиліття, Конституційний Суд підійшов більш системно до вироблення правової позиції, застосовуючи поняття людської гідності та надаючи йому відповідної змістовної характеристики.

2) Підходи Конституційного Суду до визначення гідності людини можна узагальнити таким чином, що за логікою Суду людська гідність – це конституційне право, конституційна цінність, фундамент для усіх інших конституційних прав, а також критерій та мірило визначення змісту і рамок обмеження зазначених прав.

3) Актуальною проблемою захисту гідності людини в рамках національної правової системи можемо вважати те, що в Україні досі формуються як доктринальні підходи, так і судова практика (на прикладі Конституційного Суду) стосовно захисту людської гідності як конституційної цінності. Іншими словами, гідність як цінність відбулась на рівні правничої доктрини, але не практики. Тожпрактична цінність гідності людини в умовах правових реалій в Україні є ціллю для досягнення у перспективі.

Список використаних джерел:

1. Матат А.В. Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 76. С. 101-105.
2. Матат А.В. Дослідження людської гідності в українській доктрині: про цінність та конституційне закріплення. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 77. С. 183-187.
3. Гришук О.В. Філософія конституційних цінностей: монографія. К.: «Компанія ВАІТЕ», 2019. 416 с.
4. Головань І., Кампо В. Європейська модель поваги і захисту гідності людини в Україні: теорія і практика. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2015. № 1. С. 24-29.
5. Кравченко М., Косілова О. Право людської гідності крізь призму рішень Конституційного Суду України та Федерального конституційного суду Німеччини. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 75. С. 50-58.
6. Савчин М. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020: монографія. Ужгород: «Вид-во РІК-У», 2020. 384 с.
7. Стецик Н. Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів). *Український часопис конституційного права*. 2018. № 1/2018. С. 28-39.
8. Шишкін В.І. Абсолютність права людської гідності (позиції Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина). *Право України*. 2018. №9/2018. С. 57-75.
9. Шишкіна Е. Людська гідність у контексті конституційного судочинства. *Вісник Конституційного Суду України*. 2014. №1/2014. С. 105-111.
10. Кампо В., Вдовиченко С. Гідність людини: аспекти захисту. *Голос України* від 4.08.2012. URL: <http://www.golos.com.ua/article/74319>(дата звернення: 15.07.2020).
11. Рішення Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 року № 11-рп/1999. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text>(дата звернення: 16.07.2020).
12. Рішення Конституційного Суду України від 3 лютого 2009 року № 3-рп/2009. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-09#Text>(дата звернення: 16.07.2020).
13. Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text>(дата звернення: 16.07.2020).
14. Рішення Конституційного Суду України від 24 квітня 2018 року № 3-рп/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-18#Text> (дата звернення: 16.07.2020).
15. Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-рп/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text> (дата звернення: 17.07.2020).
16. Рішення Конституційного Суду України від 7 листопада 2018 року № 9-рп/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text> (дата звернення: 17.07.2020).

References:

1. Matat A.V. Liudska hidnist yak pravova tsinnist u nimetskii doktryni: rakurs problematyky. *Zhurnal skhidnoievropetskoho prava*. 2020. № 76. S. 101-105.
2. Matat A.V. Doslidzhennia liudskoi hidnosti v ukrainskii doktryni: pro tsinnist ta konstytutsiine zakriplennia. *Zhurnal skhidnoievropetskoho prava*. 2020. № 77. S. 183-187.
3. Hryshchuk O.V. *Filosofiiia konstytutsiinykh tsinnostei: monohrafiia*. K.: “Kompaniia VAITE”, 2019. 416 s.
4. Holovan I., Kampo V. Yevropeiska model povahy i zakhystu hidnosti liudyny v Ukraini: teoriia i praktyka. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2015. № 1. S. 24-29.
5. Kravchenko M., Kosilova O. Pravo liudskoi hidnosti kriz pryzmu rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy ta Federalnoho konstytutsiinoho sudu Nimechchyny. *Zhurnal skhidnoievropetskoho prava*. 2020. № 75. S. 50-58.
6. Savchyn M. Konstytutsiina yustytisia ta zabezpechennia konstytutsiinoho poriadku: 2005-2020: monohrafiia. Uzhhorod: “Vyd-vo RIK-U”, 2020. 384 s.
7. Stetsyk N. Pryroda hidnosti liudyny (na osnovi analizu suchasnykh yevropeiskykh konstytutsii ta pretsedentnoi praktyky konstytutsiinykh sudiv). *Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava*. 2018. № 1/2018. S. 28-39.
8. Shyshkin V.I. Absoliutnist prava liudskoi hidnosti (pozytsii Federalnoho Konstytutsiinoho Sudu Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna). *Pravo Ukrainy*. 2018. №9/2018. S. 57-75.
9. Shyshkina E. Liudska hidnist u konteksti konstytutsiinoho sudochynstva. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*. 2014. №1/2014. S. 105-111.
10. Kampo V., Vdovychenko S. Hidnist liudyny: aspekty zakhystu. *Holos Ukrainy vid 4.08.2012*. URL: [http://www.golos.com.ua/article/74319\(data_zvernennia: 15.07.2020\)](http://www.golos.com.ua/article/74319(data_zvernennia: 15.07.2020)).
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 29 hrudnia 1999 roku № 11-rp/1999. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text\(data_zvernennia: 16.07.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text(data_zvernennia: 16.07.2020)).
12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 3 liutoho 2009 roku № 3-rp/2009. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-09#Text\(data_zvernennia: 16.07.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-09#Text(data_zvernennia: 16.07.2020)).
13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 1 chervnia 2016 roku № 2-rp/2016. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text\(data_zvernennia: 16.07.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text(data_zvernennia: 16.07.2020)).
14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 24 kvitnia 2018 roku № 3-r/2018. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-18#Text \(data_zvernennia: 16.07.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-18#Text (data_zvernennia: 16.07.2020)).
15. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 22 travnia 2018 roku № 5-r/2018. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text \(data_zvernennia: 17.07.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text (data_zvernennia: 17.07.2020)).
16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 7 lystopada 2018 roku № 9-r/2018. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text \(data_zvernennia: 17.07.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text (data_zvernennia: 17.07.2020)).